

ФУТЗАЛЧИ ҚИЗЛАРНИНГ КООРДИНАЦИОН ЁУБИЛИЯТИНИ ЗАМОНАВИЙ РАҚСЛАР ОРҚАЛИ ОШИРИШ

Моисеева Мария Валерьевна

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети

E-mail: moiseeva-22-22@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14237854>

Аннотация. Мақолада футзал спорт турида шуғулланувчи футболчи қизларни эпчиллик сифатини аҳамияти келтирилган. Эпчилликни сифатини оширишда замонавий рақс элементларини жорий этиши орқали техник усулларни такомиллаштиришга қаратилган. Мутахассисларни эпчилликда фойдаланилган хореографик элементлари орқали юқори ҳаракат фаолиятларига эришиш мумкинлигини кўрсатилган.

Калим сўзи: рақс турлари, футзал, эпчиллик, техник усуллар, ҳаракат фаолияти.

Аннотация. В статье подчеркивается важность развития ловкости у девушек-футболисток, занимающихся мини-футболом. Целью является совершенствование технических приемов путем внедрения элементов современного танца для улучшения ловкости. Экспертам было показано, что высокая двигательная активность может быть достигнута с помощью хореографических элементов, используемых в "ловкости".

Ключевые слова: виды танцев, мини-футбол, ловкость, техника, двигательные активности.

Abstract. The article cites the importance of the quality of dexterity of football girls involved in the sport of futsal. Aimed at improving technical methods by introducing modern dance elements in improving the quality of dexterity. Experts were shown that high movement activities can be achieved through choreographic elements used in dexterity.

Keyword: dance types, futsal, agility, techniques, movement activities.

Юқори кўрсаткичларга эришиш учун футболчи қизларнинг машғулотларини тўғри ташкил қилиш катта аҳамиятга эга. Айниқса, футболчи қизларни координацион ёубилиятини юқори даражада бўлиши техник усуллар самарали бажаришга олиб келади. Футзалда футболчи қизларнинг эпчиллик аввало футбол майдонида доимо ўзгариб турувчи вазиятда тўпни олиб юриш, рақибни алдаб ўтишдан ташқари тўпсиз ҳаракат қилиш ҳолатларида ҳам намоён бўлади. Тўпни олиб юриш, алдаб ўтиб шерига тўп узатиш ва дарвозага зарба бериш ҳолатлари ўйинчидан жуда кенг координацион имкониятлар бажаришни талаб этади. Агар бунга футболчи қизларининг ҳаракат фаолияти орқали техник усулларни самарали бажаришида эпчиллик сифатларининг юқори бўлиши футболчи қизлар учун қанчалик муҳим эканлиги ўз-ўзидан тушунарлидир.

Футболчи қизларнинг координацион имкониятлари қанчалик юқори даражада бўлса, ўйин давомида ўзгарувчан шароитга шунчалик юқори даражада тайёр бўладилар ва турли хилдаги техник усулларни эркин бажара олишади. Табиийки, координацион имкониятларининг кўпчилиги болалик ва ўспиринлик ёшларида яратилиши керак. Бирок, шуни эсда тутиш лозимки, эпчиллик сифатини ривожлантириш қийин, чунки у ҳар кимнинг ўзига хос сифатдир. Футболчининг машғулот пайтида тўпни оёқ билан, бош ва гавда билан минг оҳангга солиб ўйнатишини, ўйин чоғида унинг энг оддий вазиятларда ночор аҳволда бўлиб қолишини кўп кузатиш мумкин. Замонавий мини-футболда ўйин давомида футболчи қизларнинг эпчиллик билан ҳаракатланиши ҳамда ҳаракатларни аъло даражада бажаришни талаб қилади. Бунда машғулотларда техник усулларни бажаришга хос бўлган замонавий рақс элементларини танлаб олиш ва уларни турли ритмларга бажартириш эпчиллик сифатини оширишга катта таъсир қилувчи омил ҳисобланади.

Ишнинг мақсади. Эпчиллик сифатини таъсир қилувчи техник усулларни самарали бажарилишига хос бўлган замонавий рақс элементлари танлаб олиш.

Ишининг вазифаси:

- илмий-услубий адабиётларни асосида рақс элементларини таъсир бўйича фикр мулоҳазаларини таҳлил қилиш;

- мини-футбол спорт турида бажариладиган тўпни олиб юриш ва алдаб ўтиш техник усулларига таъсир қилувчи замонавий рақс турларини танлаб олиш.

Тадқиқот ташкил этиш усуллари: Тадқиқотда илмий-услубий адабиётларни таҳлили, педагогик кузатувларни таҳлил қилиш каби усулларидан фойдаланилган.

Тадқиқот натижалари ва унинг муҳокамаси: Ҳар қандай спорт тури каби футбол ҳам мусобақа жараёнида ўйинчилардан юқори шиддатли ҳаракат фаолиятини бажаришни талаб қилади. А.П.Золотарев [4] фикрига кўра мусобақаларда юқори натижаларга эришиш учун футболчиларга тўпга ҳаракат қилиш учун яхши реакция, тўп билан ва тўпсиз чаққонлик, юқори тезлик, ўйин вазиятига нисбатан эътиборли бўлиш, узоқ вақт ҳаракатланиш учун чидамлик ва дарвозга аниқ зарба беришни керак. Буларнинг барчасига фақат мунтазам машғулотлар орқали эришиш мумкин. Хореографияда амалга ошириладиган ҳаракатлар ҳам худди шундай. Бажариладиган барча ҳаракатлар бир неча маротаба қайта-қайта такрорлаш уни эслаб қолишга имкон беради ва узоқ вақтдан сўнг бу ҳаракатнинг мукамал бажарилишига эришади. Бу ҳаракатлар орқали шуғулланувчиларни маҳорат ошиб катта ютуқларни қўлга киритиши мумкин. Футбол спорт турида ҳам ўйин давомида кўп бора техник усулларни такрорланадиган тизим эга, фақат вазифалар бироз бошқача ҳолос.

Мутахассис Т.С.Лисицкая [5] томонидан эътироф этишича агар футбол жамоаси мураббийи машғулотларда ушбу хореография ҳаракатларини ривожлантиришга эътибор қаратса, ҳар қандай техник усулларни ўйин давомида бажариш самарадорлиги юқори бўлиш таъкидлайди. Ўз навбатида, жамоалар ўртасидаги мусобақаларда фаоллик даражаси ўйинчиларнинг қанчалик тартибли ва ўйин вазиятларига эътиборли эканлигига, мураккаб техникани қанчалик тез ўзлаштира олишига боғлиқ бўлади. Мутахассиснинг фикрича, рақс элементлари координацион қобилиятини ривожлантириш бунда катта ёрдам беради.

Барча амалга ошириладиган энг юқори техник маҳорат даражада бажарилиши керак бўлган ҳар қандай қийин жисмоний машқлар ижрочисини нафслик билан бажаришга боғлиқ.

Бундай ҳаракатлар узлуксиз ҳаракатлар, барча мушакларни биргаликда бажарилиши, тана ҳолатини эластиклик ҳолати, бўғимларни юқори амплитуда бўлиши, ўзига хослик ва ижро гўзаллиги билан ажралиб туради. Нафслик даражаси асосан спортчининг юқори даражадаги координацион қобилияти, техник тайёргарлиги ва ижодий салоҳиятини ривожлантиришга боғлиқ [2,6]. Бундай нафис ҳаракатларни дунёни етакчи Франция, Бразилия, Португалия, Испания, Аргентина футболчилари юқори даражада эгаллаганлар. Айниқса, футзал спорт турида шуғулланувчи ўйинчиларни юқори даражада тезкорликда техник усулларни бажарилиши кузатилади. Бу жамоалар мусобақа давомида юқори техник усулларни бажаришлари кўпроқ ҳақиқий санъатга ўхшайди. Ўйинчилар ўйин давомида техник усулларни юқори савияда бажаришдан ташқари бир-бирларини тушунган ҳолда тактик ҳаракатларни амалга оширишлари кузатилади.

Етакчи давлатларнинг футбол клубларида узоқ йиллар давомида эпчиллик сифатларини оширишда анъанавий стандарт воситалар ва координацион йўналишга оид машғулот усулларидан ташқари, спорт хореография элементларидан, шунингдек, спорт ва бадий гимнастика, акробатика ҳамда фигурали учиш элементларидан фойдаланиб келмоқдалар. Хореография элементларига ўргатиш машғулотлари, айниқса эрта ёшдан бошлаб шуғуллантириш, эгилувчанликни, нафисликни, координацияни ривожлантириб, футболчиларни айнан шу фазилатлар ушбу спорт турида янада мураккаб техник усулларни осонликча ўзлаштириши учун керак.

Шу билан бирга, муסיкий хамроҳлик билан машғулотлар ритмикликни ривожлантиради ва яхшилаиди. Шу билан бирга, ақлий жараёнлар мувозанатли – диққат, хотира, ижодий фикрлаш [3,5,7].

Олимларнинг [1,8] фикрича, муסיқа билан шуғулланадиганлар учун спортнинг самарадорлиги тўлиқ сукунатда машқ қиладиганларга қараганда 20-25% юқори. Ёш футболчиларнинг машғулотларида хореографик машғулотларнинг турли элементларидан фойдаланиш оқилона бўлар еди, аммо шу билан бирга ушбу sport турида ҳаракат фаолиятининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олиш керак. Шу билан бирга, 8-10 ёшли футболчиларни тайёрлашнинг дастлабки босқичида sport ва амалий хореографиядан фойдаланиш натижасида педагогик жараённинг самарадорлиги сезиларли даражада ошади, бу уларга жисмоний ва техник тайёргарликни ривожлантиришга имкон беради.

Футзал спорт турида шуғулланувчи қизларни техник усулларни янада ташкиллаштириш эпчиллик сифати муҳим ҳисобланади. Айниқса, сўнги йилларда футбол спорт турини шиддат билан ривожланиши бу спорт турида иштирок этувчи спортчиларни тайёргарлик даражасини юқори бўлишини талаб қилади. Футзал спорт туридаги техник усулларни юқори маҳорат билан бажаришлари ва тактик комбинацияларни аниқ бажаришларида оддий стандарт воситалар етарли эмаслигини мусобақа амалиёти кўрсатиб берди. Йилдан-йилга мутахассислар янги воситаларни излаб топишлари ва уларни илмий асослаган ҳолда машғулот жараёнига жорий этишлари керак бўлмоқда. Юқорида келтириб ўтилган маълумотларда хореографик элементлари орқали юқори ҳаракат фаолиятларига эришиш мумкинлигини кўрсатмоқда. Аммо, футбол спорт турида қизларни эпчиллик сифатини янада юқори даражада бўлиши учун замонавий рақс турларини ўқув машғулотларига жорий этишлари керак бўлмоқда. Афсуски, замонавий рақс турларини кўплиги бизга имкониятларни кенг очиб берса ҳам, барча рақс элементлари футболчи қизларни техник усулларини бажаришлари мос келмайди. Биз қўйида келтириб ўтилган расмда бир неча рақс турларини келтириб ўтишга ҳаракат қилдик.

Замонавий рақс турини қайси бири футбол спорт тури учун танлаш мумкин. Замонавий рақс йўналиши жуда кўп сонли энг ажойиб ва ғайриоддий услубларга бой, улар орасида сиз албатта сизга ёқадиган услубни футбол спорт турига танлаб олиш мумкин.

Djaz-modern - замонавийлик нафис ва жазнинг ритмик тузилишини бирлаштирган ноёб услуб.

Kontemporari - тез суръатлар билан ўсиб бораётган машҳурлик тенденцияси сахна учун йирик рақс спектакларида фаол қўлланилади, у театр ва концерт майдонларида ижро этилади. Бизни классик ва замонавий хореография элементларининг муваффақиятли комбинацияси айниқса яхши кўради.

Lady's Style - қизлар орасида севимли йўналиш, улар поп-дивалар каби ҳаракат қилишни ўрганиш, ўзига ишончни қозониш ва ўз танасини янгича ҳис қилиш имкониятини танлайдилар.

Pole Dance – нафисликка эришиш ва бутун тананинг мушакларини кучайтириш имконини берувчи ноёб рақс йўналиши, чунки акробатик элементларни ўз ичига олган ҳаракатларни бажариш унчалик осон эмас. Натижа куч сарфлашга арзийди - тана эгилувчан ва кучли бўлади.

Vogue - яқинда ушбу рақс услуби фақат таниқли Madonna қўшиқлари учун афсонавий клипларнинг хореографияси билан танилган. Бугунги кунда бу ғайриоддий рақс элементларини афзал кўрган эркаклар ҳам, аёллар ҳам ижро этишади.

R'n'B - агар сиз машҳур муסיқанинг энг замонавий хитларига рақсга тушишни истасангиз, R'n'B рақси танланг. Ушбу услубда ҳаракат қилишни ўрганиб, сиз ҳар қандай кечани юлдузи бўлишингиз мумкин.

Club dance - муайян услуб ҳақида тўхталишга тайёр бўлмаганлар учун клуб рақси ажойиб ечим бўлади. Бу ерда импровизация қилиш қобилиятига кўпроқ эътибор берилади.

Tverk - мода тенденциясига айланган тверк ўз позициясидан воз кечмайди. Мода журналларининг муқовасидан чиққан катта шаклли қизлар кестириб, энг замонавий мусиқага ўтишнинг гўзал қобилиятини намойиш етишда давом етмоқдалар.

Xip-xop - энг муҳими, хіп-хор тарафдорлари буни маданият билан бирлашиш ва ҳар доим дўстлар ва ҳамфирқлар билан ўралган бўлиш имконияти учун яхши кўрадилар. Нима учун? Рақс бизни яқинлаштиради.

Breyk-dans - Рақс маданияти ва ўзига хос кийим услуби туфайли у хіп-хордан унчалик фарқ қилмайди. Рақс майдончаларини силкитишда давом етаётган дунёдаги энг машҳур рақс услубларидан бири.

Хулоса. Олинган натижалардан биз хулоса қиладиган бўлсак, етакчи футбол клубларида хореография элементларидан, шунингдек, спорт ва бадиий гимнастика, акробатика ҳамда фигурали учиш элементларидан фойдаланиб келиши аниқланди. Бу эса, футбол спорт турида шуғулланувчи қизларни техник усуллар самарали бажарилишида эпчиллик сифатига эътибор бериш кераклиги билдиради. Аммо, эпчилликни ривожлантиришда техник усулларга яқин бўлган рақс элементлари орқали машғулотларни ташкил этиш самарали деб ҳисоблаймиз.

Адабиётлар

1. Беженцева Л. М. Хореографическая подготовка акробатов на этапе спортивного совершенствования //Теория и практика физической культуры. – 2020. – №. 10. – С. 24-25.
2. Демьянова Л. М., Усенко С. В., Черниенкова Д. А. Взаимосвязь футбола и хореографии //Colloquium-journal. – Голопристанський міськрайонний центр зайнятості= Голопристанский районный центр занятости, 2019. – №. 10-4. – С. 73-74
3. Жолина Н. А. Значение хореографии в подготовке спортсменов, занимающихся художественной гимнастикой //Тезисы докладов XLVI научной конференции студентов и молодых ученых вузов Южного федерального округа. – 2019. – С. 307-307
4. Золотарев А.П. Структура и содержание многолетней подготовки спортивного резерва в футболе: Автореф.дис. ... канд. пед.наук. - Краснодар, 1997
5. Лисицкая Т. С. Гимнастика и танец. – М.: Советский спорт, 1988.
6. Лях В.И. Координационные способности школьников. – Мн.: Полымя, 1989.
7. Попелухина С. В. Особенности хореографической подготовки в спорте на примере прыгунов на акробатической дорожке и спортсменов парно-групповых видов //Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко №. – 2018. – Т. 1. – С. 18.